

**ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В МУЗЫКАЛЬНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

Олейник Т.И.

*кандидат педагогических наук,
доцент кафедры инструментального исполнительства
Уманского государственного педагогического университета
имени Павла Тычины*

Умрыхина О.С.

*кандидат педагогических наук,
доцент кафедры инструментального исполнительства
Уманского государственного педагогического университета
имени Павла Тычины*

**FORMATION OF EMOTIONAL STABILITY IN THE MUSICAL AND PERFORMING ACTIVITY
OF FUTURE TEACHERS OF MUSICAL ART**

Oleinik T.

*candidate of pedagogical sciences,
Associate Professor of the Department of Instrumental Performance
Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychna*

Umyrkhina O.

*candidate of pedagogical sciences,
Associate Professor of the Department of Instrumental Performance
Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychna*

Аннотация

В статье рассматривается проблема проявления и преодоления волнения в сценическом выступлении у будущих учителей музыкального искусства. Рассматривая психологические подходы к решению данного аспекта сценической подготовки, автор исследует ее три важнейших параметра: физический, эмоциональный и умственный, предлагает психологические упражнения эмоциональной настройки на концертное выступление, пути повышения исполнительского мастерства студентов.

Abstract

The article deals with the problem of manifestation and overcoming of excitement in a stage performance by future teachers of musical art. Considering psychological approaches to solving this aspect of stage preparation, the author explores its three most important parameters: physical, emotional and mental, offers psychological exercises for emotional adjustment to a concert performance, ways to improve students' performing skills.

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, сценическое волнение, будущий учитель музыкального искусства, музыкально-исполнительская деятельность, психологическая установка.

Keywords: emotional stability, stage excitement, future teacher of musical art, musical performance, psychological attitude.

Важную роль психологической подготовки молодых исполнителей отмечал известный пианист, композитор и педагог Л. Наумов. Он считал, что молодых исполнителей нужно готовить к выходу на сцену не только в профессионально-исполнительском плане, но и в психологическом. По его наблюдениям, самоконтроль у студенческой молодежи, как правило, неразвит. Хотя большинство из них знают, как выйти на сцену, как правильно сесть, какими внутренними приемами себя успокоить, но не всегда знают, как себя вести, выполняя программы из нескольких произведений, что делать в моменты пауз, в перерывах в игре и т.д. Чтобы сыграть на экзамене или зачете, музыканту нужно находиться в состоянии оптимальной концертной готовности. Оптимальное концертное состояние по своим психологическим параметрам

ученые сравнивают с оптимальным боевым состоянием у спортсменов. Поэтому предлагаем рассмотреть это состояние, как в спорте, по трем важнейшим параметрам – физическим, эмоциональным и умственным.

Как известно, хорошая физическая подготовка дает ощущение здоровья, силы, выносливости, хорошее настроение, способствует приподнятому эмоциональному состоянию во время публичного выступления. Это положительно влияет на протекание мыслительных процессов, связанных с концентрацией внимания, мышления, памяти, которые очень необходимы во время концертного исполнения.

Поэтому физическая подготовка музыканта может включать в себя такие виды спорта, как бег, плавание, футбол. Тем не менее, не очень рекомен-

дуются упражнения, связанные с силовыми напряжениями в области рук и плеч, поскольку чрезмерные нагрузки в таких видах спорта, как гимнастика или тяжелая атлетика могут формировать мышечные зажимы в кистях, плечах и грудных мышцах.

Существует много путей эмоциональной настройки на концертное выступление, и у каждого исполнителя есть свои приемы, помогающие ему сосредоточиться. Современная психологическая наука предлагает использовать аутогенные тренировки – метод самовнушения, предполагающий мышечную релаксацию, концентрацию внимания, силу представления и умение контролировать умственную активность с целью повышения эффективности деятельности. Сначала самовнушением достигается состояние релаксации, а затем в этом состоянии проводится собственное самовнушение, то есть отрабатывается образная картина концертного выступления. К таким упражнениям можно прибегать за несколько дней до выступления. Первый этап заключается в достижении состояния релаксации или расслабления мышц тела. Когда человек произвольно расслабит с помощью образных представлений мышцы своего тела, кора мозга рефлекторно входит в промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Физиологи называют это состояние фазовым. Известно, что в таком состоянии способность человека к самовнушению сильно увеличивается, а процессы обновления протекают в полтора-два раза быстрее, чем в состоянии сна. Так, известный пианист и педагог К. Игумнов, по воспоминаниям близких людей, часто прибегал к этому приему перед концертом или во время утомительных занятий с учениками.

Еще один прием – медитативное погружение. Его использование связано с глубоким осознанием и чувством всего, что связано с извлечением звуков из музыкального инструмента. Погружение в звуковую материю происходит с использованием следующих упражнений:

- пропевка без поддержки инструмента;
- пропевка вместе с инструментом;
- пропевка мысленно.

Медитативное воспроизведение произведения происходит в медленном темпе и с установкой того, чтобы при исполнении не было никаких посторонних мыслей. Если посторонняя мысль появилась в сознании, а пальцы в это время играют сами, необходимо плавно обратить внимание на исполнение, стараясь больше не отвлекаться. Такое погружение предлагал К. Станиславский актерам, склонным к сильному волнению на сцене.

Важная роль медитативного исполнения состоит в том, что оно формирует так называемые сенсорные синтезы, являющиеся одним из главных признаков правильно сформированного исполнительского опыта. Слуховые, двигательные и мы-

шечные ощущения начинают работать не разрозненно, а в неразрывном единстве, благодаря чему создается впечатление, что исполнитель и произведение – это единое целое.

На заключительных этапах работы, когда произведение готово, можно использовать прием «игра перед воображаемой аудиторией». Этот прием помогает проверить степень влияния сценического волнения на качество исполнения, заранее выявить слабые места, проявляющиеся в ситуации, когда усиливается волнение. При подготовке к публичному выступлению целесообразно использовать прием ролевой подготовки. Его смысл заключается в том, что боящийся публичных выступлений исполнитель абстрагируется от собственных личностных качеств, входит в образ хорошо известного музыканта, и начинает играть, будто другой человек. В психотерапии этот прием называется имаготерапией, то есть терапией с помощью образа.

Последний прием – обыгрывание. На этом этапе музыкант-исполнитель постепенно приближается к ситуации публичного выступления, начиная с самостоятельных занятий и заканчивая игрой в кругу друзей. Обыгрывание произведения или программы нужно делать максимально часто, чтобы, говоря словами К. Станиславского, тяжелое вошло в привычку, привычное стало легким, а легкое – приятным.

Что касается умственной подготовки, то следует отметить, что все приемы будут бессильны, если плохо изучен текст произведения. Музыканты-исполнители, обладающие большим опытом выступлений, доказывают, что первопричиной сценического волнения является страх музыканта забыть текст. Провалы в памяти на сцене всегда являются результатом недостаточной изученности текста. Потому произведение нужно знать не на 100, а на 150%.

Таким образом, сочетание физического, эмоционального и умственного компонентов во время подготовки к сценическому выступлению позволит повысить исполнительский уровень студентов, их уверенность в своих силах, поможет доставлять максимум удовольствия от выступления перед слушательской аудиторией.

Список литературы

1. Вильсон Г. Психология артистической деятельности. Москва: «Когито-Центр», 2001. 384 с.
2. Гофман И. Фортепианная игра: ответы на вопросы о фортепианной игре. Москва: Классика-XXI, 2010. 188 с.
3. Ильин Е. П. Эмоции и чувства (Серия «Мастера психологии»). СПб.: Питер, 2001. 752 с.
4. Коган Г. У врат мастерства. Москва: Классика-XXI, 2004. 136 с.
5. Петрушин В. И. Музыкальная психология. Москва: Академический Проект, 2006. 400 с.